

AUTIZMLI BOLALRDA NUTQ RIVOJLANISHINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI**D.M.Buzrukova****FarDU katta o'qituvchi****D.M.Tursunova****FarDU talaba****<https://doi.org/10.5281/zenodo.17862719>**

Annotatsiya: Autizmli bolalarda nutq rivojlanishi murakkab jarayon bo'lib, uni korreksiya qilish logopeddan keng qamrovli yondashuvni talab etadi. Ushbu maqolada autizmli bolalarning nutq rivojlanishidagi kechikishlar va uning sabablari, rivojlanish jarayonida qo'llaniladigan samarali pedagogik va terapevtik yondoshuvlar haqida so'z boradi. Shuningdek, maqolada logopedning ota-onalar va pedagog-tarbiyachilar bilan uzviy hamkorligi yuzasidan tavsiyalar, bolalar bilan samarali ishlashiga yordam beradigan metodlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Autizm spektri buzilishi (ASB), pedagogik yondashuvlar, logopediya, ijtimoiy muloqot, eholaliya, pragmatik nutq, prosodik buzilish, repetitiv nutq, vizual yordamlar, individual yondashuv, maxsus terapiya.

Autizm (grekcha «autos» – «o'zim» degan so'z) – bu ruhiyatning o'ziga xos holati bo'lib, bemor tashqi olam, atrofdagilar bilan muloqot qilishni istamaydi. U yolg'izlikni yoqtiradi. Muntazam bir xil xatti-harakat va shunday so'zlarni takrorlaydi. Autizm tashxisli bola o'z olamida yashaydi. Fikrlashi boshqalarnikiga o'xshamaydi. Ularning xatti-harakatlari real voqelik bilan bog'liq emas. Bunday bolalarning harakatlarida hissiy kechinmalar asosiy o'rin tutadi. Bu kasallik sindromi o'g'il bolalarda qiz bolalarga nisbatan ko'p uchraydi. Simptomlarning har xilligi va kasallik o'zgaruvchanligi ushbu kasallikni qiyinligidan dalolat beradi: sezilarsiz autistik xususiyatlardan to doimiy parvarish talab etilishigacha.

Olimlarning fikricha, autizm kassaligini kelib chiqish sabablaridan biri bu – homilani ona qornidalik davrida ma'lum bir turdagi oqsillarning yetishmovchiligi. Ikkinchi sababi, organizmda ikki xil og'ir metallning, qo'rg'oshin va simobni, ko'payib ketishi. Uchinchi sabab atrof-muhitni ekologik buzilishi va homiladorlik paytida kuchli stress holatlarini kechirish. Anemiya hamda qon bosimning oshishi, buyrakda bosim oshishi – bularning hammasi autizmni kelib chiqish sabablari hisoblanadi. Bundan tashqari autizm kasalligi belgilarining kengayishini, ya'ni rivojlanishdan ortda qolish belgilari Retta sindromi, Aspergera sindromi va autizmning klassik simptom komplekslarining ko'p uchrashi.

Ilgari tortinchoq, uyatchan, introvert va shizofreniyaga moyil bolalarni «g'ayritabiiy bolalar» deyishgan bo'lsa, hozirgi kunga kelib bunday bolalarni autistik bolalar (autizm) deyishmoqda.

Autizmli bolalar ko'pincha nutq rivojlanishida kechikish yoki qiyinchiliklarga duch keladilar. Nutq va til rivojlanishi – ularning kundalik hayotida o'z fikrlarini ifodalash, boshqalar bilan muloqot qilish va jamiyatga integratsiyalashish uchun juda muhim hisoblanadi.

ASBga ega bolalar bilan ishlashda individual yondashuv juda muhim. Ular uchun maxsus ta'lim dasturlari qo'llaniladi. Pedagogik yondashuvlarda bolalarning kuchli tomonlariga tayangan holda rivojlanish strategiyalari ishlab chiqiladi. Vizual yordamlar, vaqt jadvali, shaxsiy kabinetlar, sensorli faoliyatlar bolalar uchun o'quv jarayonini qulaylashtiradi. Inklyuziv ta'lim muhiti ularning ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Ta'lim muhitida qat'iylik va barqarorlik, muntazamlilik – asosiy tamoyillardir.

ASBga ega bolalarda nutq rivojining kechikishi yoki to'liq yo'qligi keng tarqalgan. Bu holatlarni yengillashtirish uchun logopedik aralashuv zarur. Logopedlar, avvalo, bolaning

kommunikativ darajasini baholaydi va unga mos metodik yondashuvni tanlaydi. Talaffuzni o'rgatish, lug'at boyligini kengaytirish, suhbat yuritish ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan mashg'ulotlar olib boriladi. Shuningdek, fonematik eshitish, artikulyatsion harakatlar va nutqning semantik-pragmatik jihatlari ustida ishlaydi.

Logoped autizmga ega bolaning kognitiv, emotsional va ijtimoiy rivojlanish darajasini aniqlashda muhim ro'l o'ynaydi. Tashxislash jarayonida psixologik testlar, kuzatuv usullari va ota-onalar bilan suhbat asosida kompleks baholash amalga oshiriladi. Logopedik tashxis bolaning rivojlanish darajasi asosida individual reabilitatsiya dasturini ishlab chiqishga yordam beradi. Yondashuvda sensor integratsiya terapiyasi, ijtimoiy hikoyalar, model bo'yicha o'rganish kabi metodlar qo'llaniladi. Logoped bolaning mustaqil hayotga moslashishini ta'minlovchi ko'nikmalarni (o'z-o'ziga xizmat qilish, ijtimoiy muomala) shakllantirishga alohida e'tibor qaratadi.

Autizmga ega bolalarda nutq rivojlanishining asosiy xususiyatlari quyidagicha;

1. Nutqning kechikib rivojlanishi.

Autizmga ega bolalarda nutqning paydo bo'lishi normaga nisbatan ancha kech kuzatiladi. Ko'pgina ilmiy adabiyotlarda qayd etilishicha, ular 2 yoshdan keyin ham biror mustaqil so'z ishlatmasligi, 3 yoshga borib ham frazalarga o'tolmasligi mumkin. Kechikishning sababi ko'pincha nutq motivatsiyasining sustligi va ijtimoiy interaksiyaga bo'lgan ehtiyojning pastligidir.

2. Eholaliya (so'z va jummalarni shartsiz takrorlash).

Autizmning eng xarakterli belgilaridan biri — eholaliyadir. Bola eshitgan so'z yoki iborani hozirgi vaziyatga bog'lamasdan takrorlaydi. Eholaliya ikki turga bo'linadi: Darhol eholaliya (eshitilgan ibora zudlik bilan takrorlanadi), kechiktirilgan eholaliya (bola bir necha soat yoki bir kun oldin eshitgan jummalarni o'z vaqtida ishlatmay, keyinchalik takrorlaydi). Bu holat muloqotning mazmunli shakllanishiga to'sqinlik qilishi bilan birga, nutqni rivojlantirish jarayonida muhim o'tish bosqichi ham bo'lishi mumkin.

3. Pragmatik nutqning rivojlanmasligi.

Autizmga ega bolalarda nutqning mazmunli muloqotga qaratilgan funksiyasi ancha sust bo'ladi. Ular so'zlarni grammatik jihatdan to'g'ri qo'llashi mumkin, biroq ularni vaziyatga mos ishlatish, savolga javob qaytarish, suhbatni davom ettirish kabi pragmatik kompetensiyalar yetarli shakllanmagan bo'ladi.

4. Prosodik buzilishlar.

Nutqning ohang, ritm, pauza, urg'u kabi prosodik jihatlari autizmga ancha buziladi. Ba'zan bolalar bir xil monoton ohangda gapiradi, ba'zida esa ohang tabiiy bo'lmay, keskin va notekis bo'ladi. Prosodik buzilishlar muloqot sifatiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

5. Semantik va grammatik rivojlanishdagi notekislik.

Autizmga ega bolalarda til tizimining ayrim bo'laklari yaxshi rivojlangan bo'lsa-da, boshqalari sust rivojlanishi mumkin. Masalan, lug'at boyligi nisbatan yaxshi bo'lishi mumkin, lekin grammatik konstruksiyalarni to'g'ri qo'llashda qiyinchiliklar, abstrakt tushunchalarni tushinishda sustlik bo'ladi.

6. Noverbal muloqotning cheklanganligi.

Autizmga ega bolalar ko'pincha imo-ishora, mimika, ko'z bilan aloqa kabi noverbal kommunikatsiyani yetarli ishlatmaydi. Bu esa nutqning shakllanishiga ham bilvosita ta'sir ko'rsatadi, chunki ilk muloqot turlari aynan noverbal vositalar orqali shakllanadi.

7. Muloqotga motivatsiyaning pasayganligi.

Autizm bolalarida nutq rivojlanishining eng muhim nuqtalaridan biri — motivatsiya yetishmasligidir. Bola atrofdagilar bilan gaplashishga ehtiyoj sezmaydi, savollarga javob bermaydi, predmetni ko'rsatishni xohlamaydi — bu jarayon nutqning tabiiy rivojlanishini sekinlashtiradi.

Hozirgi kunda autizimli bolalarning nutq rivojlanishiga yordam berish uchun ko'plab samarali strategiyalar mavjud. Bu usullar bolaning o'ziga xos ehtiyojlariga qarab moslashtirilishi lozim.

1. Erta tashxis va davolash. Autizmni erda yoshda aniqlash va terapevtik choralarni qo'llash nutq rivojlanishini yaxshilashda juda muhimdir. Erta intervensiyalar bolaning umumiy rivojlanishiga yordam beradi va nutq rivojlanishini tezlashtiradi.

2. Tilni rivojlantirish uchun ijtimoiy o'yinlar. Autizimli bolalar ko'pincha ijtimoiy o'yinlarga qiziqish bildirmaydi yoki ular uchun o'ynash qiyin bo'ladi. Biroq, ijtimoiy o'yinlar, masalan, "rol o'ynash o'yinlari" orqali nutqni rivojlantirish mumkin. Bu o'yinlar bolaga boshqa odamlar bilan turli ijtimoiy vaziyatlarda muloqot qilishni o'rgatadi.

3. Vizual yordamlar. Autizimli bolalar ko'pincha vizual materiallarga yaxshi javob berishadi. Rasmlar, kartochkalar yoki qisqa yozuvlar yordamida ular muloqotda bo'lishi osonlashadi. Bu yordamlar bolaga so'zlar va tushunchalarni o'rgatishda foydali bo'lishi mumkin.

4. Ijtimoiy hikoyalar. Bunday hikoyalar orqali bolalar ijtimoiy vaziyatlarni tushunishni o'rganadilar. Ushbu hikoyalar muayyan vaziyatlarda qanday xatti-harakat qilish kerakligi haqida ma'lumot beradi va nutqni rivojlantirishga yordam beradi.

6. Maxsus terapevtik yondashuvlar. Logopedik terapiya va nutqni tiklash uchun maxsus treninglar yordamida autizimli bolalar nutqni yaxshilash mumkin. Logoped bolada muloqot motivatsiyasini shakllantirishi, o'z fikrini og'zaki yoki vizual tarzda ifoda etishiga yordam berishi zarur. Oila va pedagoglar bilan uzviy hamkorlikda ishlashi, zamonaviy texnologiyalardan foydalanishi terapiya natijalarini yaxshilaydi.

Logopedning pedagog-tarbiyachilar bilan uzviy hamkorligi autizimli bolalarda nutq rivojlanishini qo'llab-quvvatlashda muhim omildir. Mutaxassislar o'rtasidagi muntazam axborot almashinuvi, yagona yondashuv va individual dasturlarni uyg'unlashtirish bola rivojlanishida barqarorlikni ta'minlaydi. Bunday hamkorlik ta'lim jarayonida nutqiy ko'nikmalarni mustahkamlashga, bola ehtiyojlariga mos strategiyalarni tanlashga hamda rivojlanish dinamikasini aniq kuzatishga imkon yaratadi.

Autizimli bolalar bilan ishlashda ota-onalar va pedagog-tarbiyachilarning roli juda muhimdir. Ota-onalar uyda bolalarining rivojlanishini qo'llab-quvvatlashi, nutq va muloqot ko'nikmalarini oshirishga yordam berishi, rag'batlantirishi shuningdek, qo'llab-quvvatlovchi muhit yaratish orqali bolaga yordam berishlari zarur. Pedagog-tarbiyachilar esa maxsus yondashuvlar, kommunikatsiya vositalari va individual ta'lim metodlari orqali nutq rivojlanishini qo'llab-quvvatlashi kerak. Ota-onalar va pedagog-tarbiyachilarning hamkorlikdagi faoliyati bolalarga muvaffaqiyatli natijalarni olib kelishi mumkin.

Autizmga ega bolalarda nutq rivojlanishining o'ziga xosligi ularning ijtimoiy muloqotga bo'lgan ehtiyojining pastligi, sensor qabul qilishdagi buzilishlar, eholaliya, pragmatik nutqdagi sustlik va prosodik buzilishlarda yaqqol namoyon bo'ladi. Shuning uchun ularda nutqni shakllantirish kompleks, ilmiy asoslangan, individual yondashuvni talab etadi. Erta tashxis va to'g'ri korreksion metodlar qo'llangan taqdirda nutq rivojlanishida sezilarli ijobiy natijalar kuzatiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Xaydarova U. Sh. Nutqiy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar psixologiyasi. — Toshkent: “Fan”, 2014.
2. Esonova G. Alohida ta'lim ehtiyojli bolalar bilan korreksion ishlar. — Toshkent: “Turon zamin ziyo”, 2020.
3. To'xtayeva Z. Nutq nuqsonlari va ularni bartaraf etish yo'llari. — Toshkent: “O'qituvchi”, 2016.
4. Buzrukova D. Alohida ehtiyojli bolalar bilan ta'lim-tarbiyaviy jarayonni tashkil etish. – “Zamonaviy dunyoda amaliy fanlar; muammolar va yechimlar” nomli ilmiy, masofaviy, onlayn konferensiya. Innovative academy RSC. 12.11.2025.